

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишеревич ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Шарипов Санжар Собирович,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
 Академиясининг Ички ишлар органларининг маъмурий
 фаолияти кафедра доценти,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
 E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

**ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
 СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ
 ЖИХАТЛАРИ**

For citation: Sharipov Sanjar Sobirovich. SOME ASPECTS OF IMPROVING COOPERATION OF INTERNAL AFFAIRS AUTHORITIES IN THE FIELD OF PUBLIC SECURITY. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 19-26

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243460>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳияти, ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги ҳамкорлигининг асосий шакли ҳисобланган ўзаро ахборот алмашиш ҳамда ҳамкорликдаги фаолиятнинг тушунчаси, мақсади, принциплари, белгилари ва йўналишлари билан боғлиқ масалалар ёритиб берилган бўлиб, юридик илмий тадқиқот ишлари ҳамда юридик адабиётларда бу борада келтирилган фикр ва мулоҳазалар таҳлилидан келиб чиққан ҳолда хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Ички ишлар органлари, жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ахборот алмашиш, ҳамкорлик, субъектлар, куч ва воситалар.

Шарипов Санжар Собирович,
 Доцент кафедры административной деятельности органов
 внутренних дел Академии Министерства
 внутренних дел Республики Узбекистан,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
 E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ**

АННОТАЦИЯ

В статье освещены сущность реформ, реализуемых в сфере общественной безопасности органов внутренних дел, взаимный обмен информацией, который считается основной формой взаимодействия органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности, а также освещено понятие, цель, принципы, признаки и направления совместной деятельности, а также даются выводы исходя из анализа мнений и размышлений приведенных в этом отношении в научно-исследовательских работах и из юридических литератур.

Ключевые слова: Органы внутренних дел, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, информационный обмен, взаимодействие, субъекты, силы и средства.

Sharipov Sanjar Sobirovich,

Associate Professor of the Department of Administrative Activities of Internal Affairs Bodies of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law, associate professor
E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

SOME ASPECTS OF IMPROVING COOPERATION OF INTERNAL AFFAIRS AUTHORITIES IN THE FIELD OF PUBLIC SECURITY

ANNOTATION

The article considers in a logical sequence the reforms carried out in the field of introducing modern information and communication technologies and systems into the activities of internal affairs bodies for the protection of public order, in particular legislative acts in this area, the results of their implementation in practice, put forward reflections on the prospects for improving legal and organizational and tactical foundations, logistics in this area.

Keywords: Internal affairs bodies, protection of public order, ensuring public safety, modern information and communication technologies, modern information and communication systems, reforms, safe city, video surveillance systems.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юклаган [3].

Соҳада амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва унда иштирок этувчи субъектларнинг яқин ҳамкорлигини самарали ташкил этишга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, ички ишлар органлари фаолиятини замон талаблари асосида такомиллаштириш соҳасидаги ислохотларнинг янги бошқичини бошлаб берган Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сон (2017 йил 10 апрель) фармонида, «фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг энг муҳим муаммолари

ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш» [1] ички ишлар органлари тизимини ислох қилишнинг энг муҳим йўналишларидан бири сифатида белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон (2021 йил 26 март) фармонида ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этишнинг мутлақо янги механизмларидан бири сифатида – ҳудудларда жинойтчилик аҳволдан келиб чиқиб, ҳар бир туман, шаҳар ва маҳаллаларни тоифаларга ажратиш ҳамда ҳокимликлар, секторлар ва жамоатчилик билан ҳамкорликда “жинойт ўчоқлари”ни бартараф этиш учун барча зарур куч ва воситаларни жалб қилиш белгиланди [2].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон (2021 йил 2 апрель) қарорига мувофиқ, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ушбу ҳудудлардаги ички ишлар ва бошқа ваколатли органларнинг мавжуд куч ва воситаларини ягона “пойтахт минтақаси” тамойили асосида сафарбар қилган ҳолда ҳамкорликда амалга ошириш, шу билан бирга Жамоат хавфсизлиги департаменти ўз фаолияти билан боғлиқ масалалар бўйича белгиланган тартибда ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат органлари, ташкилотлар, шунингдек, оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириши белгиланди [5].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони (2021 йил 29 ноябрь) билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси”да жамоат хавфсизлигини таъминлаш давлат идоралари ва ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар ҳамда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда амалга оширилиши шунингдек, жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб қилинувчи куч ва воситаларнинг ҳаракатлари ўзаро изчиллик ва бирликка асосланиши ҳамда бу борадаги фаолиятда сансалорлик ва зиддиятларга йўл қўйилмаслиги белгиланди [3].

Юқоридагилар билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон (2022 йил 28 январь) фармони билан тасдиқланган «2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси»нинг, иккинчи устувор йўналиши (Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш)да, «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш»[4] деб номланган 16-мақсаднинг белгиланиши, ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги айниқса, жамоатчилик билан ҳамкорлигининг янги босқичини бошлаб берди десак муболаға бўлмайди.

Маълумки, жамоат хавфсизлигини самарали таъминлашнинг асосий шартларидан бири, ушбу фаолиятга жалб этилган барча турдаги куч ва воситалари, бошқа давлат органлари ва жамоатчиликнинг ўзаро ҳамкорликни таъминлаш ҳисобланади.

Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқаришнинг асосий шакллари билан бири ҳамкорлик, ҳамкорликдаги фаолиятнинг муҳим шартларидан бири эса ўзаро келишган ҳолда хизматни ташкил этиш ҳисобланади [17, 27 б.]. Ҳеч бир давлат органи бошқа тузилмалар билан ҳамкорлик қилмай туриб, фақат ички имкониятлари доирасида фаолиятининг самарадорлигини таъминлай олмайди [12, 11 б.]. Жумладан, ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти билан шуғулланувчи органлари ҳам зиммасидаги вазифаларни амалга оширишда бошқа давлат органлари ва жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорлик қилади. Жамоат тартиби ва хавфсизлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашдаги ҳамкорлик – ушбу

фаолият билан шуғулланувчи субъектларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ, ўзаро келишилган ҳолда фаолиятнинг шакл ва усуллари, хизмат ваколатларидан самарали фойдаланиши бўлиб [14, 38 б.], бунда икки ёки ундан ортиқ хизмат, яъни бошқарувнинг бир-бирига бўйсунмаган алоҳида иштирокчилари ўз ҳаракатларини мувофиқлаштириб бажарадилар [19, 104 б.]. Профессор З.С. Зарипов таъкидлаганидек, ўзаро ҳамкорликдан кўзланган мақсад – бошқарув тизими олдида турган умумий вазифаларни ҳал этишда куч ва воситаларни тўғри тақсимлаш, биргаликда ҳаракат қилишдан иборатдир [13, 57 б.].

Профессор И. Исмаилов ўз тадқиқотларида жинойтчиликка қарши кураш тизимидаги ҳамкорликни шартли равишда тўрт йўналишга:

а) ички идоравий ҳамкорлик; б) идоралараро ҳамкорлик; в) жамоатчилик билан ҳамкорлик; г) халқаро ҳамкорликка ажратади [10, 13 б.].

Айрим тадқиқотларда эса, бу борадаги ҳамкорликни унинг мазмун ва моҳиятига кўра уч гуруҳга:

1) ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ўртасидаги ҳамкорлик;

2) ички ишлар органлари соҳавий хизматлари билан давлат ҳокимиятининг бошқа органлари ва муассасалари ўртасидаги ҳамкорлик;

3) жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро ҳамкорликка ажратилади ҳамда унинг биринчи тури ички ҳамкорлик, иккинчи ва учинчи турлари эса ташқи ҳамкорлик сифатида эътироф этилади [16, 7 б., 11, 63 б.].

Ҳамкорликнинг шакллари хусусида сўз борганда В.А. Малютин уни учга: функционал-тадбир, процессуал, ташкилий шаклларга ажратса [7, 3 б.], Е.В. Киричёк ҳамкорликнинг ҳуқуқий ва ноҳуқуқий шакллари ажратиб кўрсатади [6, 402 б.]. Бироқ ҳамкорликнинг шакллари етарлича акс этмаганлиги ва умумий хусусиятга эгаллиги боис ушбу олимларнинг таснифларига тўлиқ кўшилиб бўлмайди. Олимлардан Н.Д. Нечевина, И.П. Яблоков, А.Д. Полищуква В.К. Колпаков ҳамкорликнинг: ахборот алмашиш; тезкор вазиятга мос тарзда куч ва воситаларни биргаликда тақсимлаш; биргаликда режалаштириш ва тадбирлар белгилаш; биргаликда криминоген ҳолатни ўрганиш ва таҳлил қилиш; қўшма тадбирлар ўтказиш; биргаликда ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш; ўзаро тажриба алмашиш; фуқароларнинг ҳамкорликдаги иштирокини таъминлаш каби шакллари ажратадилар [15, 35 б., 20, 59 б.].

Ушбу таҳлилларга асосланиб, ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлашда ҳамкорликни шартли равишда икки асосий шаклга: а) ўзаро ахборот алмашиш; б) фаолиятга доир муайян чора-тадбирларни ҳамкорликда режалаштириш, амалга ошириш, натижаларини умумлаштириш, муайян вазифаларни бажаришга ўзаро ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлашда намоён бўладиган амалий ҳамкорликка ажратиш мумкин.

Ҳамкорликка киришувчи субъектлар ўртасидаги муносабатлар жараёнида асосан маълумот алмашинуви кўзга ташланиши боис ўзаро ахборот алмашишга ҳамкорликнинг энг кўп тарқалган шакли сифатида қаралади. Ахборотни йиғиш, таҳлил қилиш ва ўзаро алмашиш асосида олинган хулоса ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқбузар ёки ҳуқуқбузарликка мойил бўлган шахс билан муносабатига таъсир кўрсатишини инобатга олиб, айрим олимлар ахборот олиш ва уни ўзаро алмашишни ички ишлар органлари фаолиятининг асосий технологияларидан бири, деб ҳисоблайдилар [18, 465 б.].

Ўзаро ахборот алмашиш ҳамкорликнинг энг кўп тарқалган шаклидир. Ахборот билан таъминлаш биринчи навбатдаги вазифалардан бўлиб, жамоат хавфсизлигини самарали таъминланиши унинг муваффақиятли бажарилишига боғлиқ. Ахборотнинг ташкилий алоқаси шундан иборатки, у бошқарувни амалга оширишнинг асосий шarti ва воситаси сифатида ушбу жараёни таъминлайди. Бундан ташқари, келган ахборот оқимлари ўз фаолиятининг асосий йўналишлари бўйича вазифаларни бажариш учун асос бўлиб хизмат қилади. Чунончи, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида устувор йўналишларни белгилашда зарур ахборотларнинг етарлича инобатга олинмаслиги келгусида турли қийинчиликлар келтириб чиқариши мумкин. Бу борада тадқиқот олиб борган олимларнинг фикрича, фаолиятни

такомиллаштириш уни ахборот билан таъминлашнинг такомиллашувига бевосита боғлиқдир [8, 15 б.].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида қўлланиладиган ахборотлар ўзининг мазмуни ва хусусиятига долзарблик, тўлиқлик ва аниқлик каби мезонларга жавоб бериши лозим.

Жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва унда иштирок этувчи субъектларнинг яқин ҳамкорликда ишлашнинг таъминлашда фойдаланиладиган ахборот тизимини ташкил этувчи маълумотларни қўйидаги беш турга бўлиб ўрганиш мумкин:

а) концептуал муҳит йўналишларини ифодаловчи ахборот. Бу ахборот: биринчидан, жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва унда иштирок этувчи субъектларнинг мақсад ва вазифаларини уларни бошқариш объекти сифатида белгилайди; иккинчидан, уларнинг фаолиятини муайян доира билан чеклайди, ушбу фаолият ҳақидаги низомларни белгилайди. Ушбу ахборотларга давлат ҳокимияти органларининг қонунлари ва бошқа ҳал қилув қарорлари киради;

б) хизмат кўрсатиш ҳудудига оид жўғрофий, ижтимоий-иқтисодий ва демографик шароитлар ҳақидаги ахборот. Ушбу ахборот хизмат кўрсатиш ҳудудининг ўлчамлари, рельефи, иқлим шароити, ҳудудда қарор топаётган сиёсий ва иқтисодий вазият, ишлаб чиқариш кучлари, саноат, агросаноат, қурилиш, транспорт, алоқа, соғлиқни сақлаш, таълим, маданият, савдо, оила-турмуш кабиларнинг ҳолати ва ривожланиши ҳамда аҳолининг сони, ёш бўйича таркиби, иш билан бандлиги, миграция жараёнлари, муқаддам судланган ва бошқа шу каби маълумотларни ўз ичига олади;

в) ташқи таъсир объектларининг аҳволини ифодаловчи ахборот – ҳуқуқбузарликлар, уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар, белгиланган ижтимоий тартиб доирасидан чиқувчи ҳодисалар, ғайриқонуний қилмишларни содир этган, жазо ўтаётган шахслар ҳақидаги ва бошқа шу каби маълумотлар;

г) жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимининг аҳволи ва фаолият натижаларини акс эттирувчи ахборот. Ахборотнинг бу тури тизимнинг ички ташкилий жараёнини ва ташқи бошқарув функцияларини бажариш билан боғлиқ фаолиятининг самарадорлигини белгилаб беради;

д) жамоат хавфсизлигини таъминлашда унда иштирок этувчи субъектлар билан ҳамкорлик қилувчи ташқи муҳит объектларининг аҳволи ва фаолият натижаларини ифодаловчи ахборот. Ахборотнинг ушбу тури жамоат хавфсизлигини таъминлашда бевосита иштирок этмайдиган бошқа давлат органлари ва жамоатчилик тузилмаларининг фаолиятини акс эттиради.

Жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва унда иштирок этувчи субъектларнинг яқин ҳамкорликда ишлашнинг самарали таъминлаш, биринчидан, ушбу ҳамкорликнинг ҳуқуқий тартибга солинганлигига; иккинчидан, ўзаро ҳамкорликнинг асосий йўналишлари, усул ва шакллари, куч ва воситаларининг аниқ белгилаб олинганлиги, шунингдек ҳамкорликнинг функционал ваколатлар доираси билан аниқ чегараланганлигига; учинчидан, ҳамкорликнинг муҳим шarti бўлган ахборот муҳитининг яратилганлигига; тўртинчидан, ҳамкорликнинг биргаликда режалаштирилиши, режаларнинг амалдаги ижроси самарали таъминланиши ва иш натижаларининг биргаликда таҳлил қилиб борилишига кўп жиҳатдан боғлиқдир.

Шу билан бирга, ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектларнинг яқин ҳамкорликдаги фаолиятининг тушунчаси, мақсади, принциплари, белгилари ҳамда йўналишларини аниқлаштириш, ушбу соҳадаги фаолиятни такомиллаштиришнинг муҳим шarti ҳисобланади.

Ўрганишлар шуни кўрсатадики, бугунги кунда жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектларнинг яқин ҳамкорликдаги фаолиятининг тушунчаси, мақсади, принциплари, белгилари ва йўналишлари тадқиқот ишларида ҳамда юридик адабиётларда яхлит ҳолда ўрганилмаган.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш субъектлари ўртасидаги ўзаро яқин ҳамкорликдаги фаолиятларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлили натижасидан

келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, уларнинг ўзаро ҳамкорлиги қуйидаги асосий принциплар асосида ташкил этилади деб, айтиш мумкин: биринчидан, Конституция ва қонун устуворлиги; иккинчидан олдиндан ишлаб чиқилган ва келишилган режа асосида ўтказилиши; учинчидан, қуйи органларнинг юқори органларга бўйсунуши; тўртинчидан, белгиланган ваколат доирасидан четга чиқмаслик; олтинчидан, ҳар қандай масалаларнинг уюшқоқлик ва тезкорлик билан ҳал этилиши.

Жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва унда иштирок этувчи субъектларнинг ўзаро ҳамкорлик йўналишлари сифатида, уларнинг зиммасига юклатилган вазифалари ҳамда ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги йўналишларини келтиришимиз мумкин: 1) жамоат хавфсизлигига таҳдидларни бартараф этиш бўйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шу жумладан кенг қамровли мақсадли дастурларни қабул қилиш ва уларнинг ижросини таъминлаш; 2) жамиятнинг қонунга ҳилоф тажовузлардан ҳимоя қилинишини таъминлаш, шу жумладан бундай тажовузларнинг барвақт олдини олиш, уларнинг асосий омилларини аниқлаш ва бартараф этиш; 3) ижтимоий ва миллатлараро низоларни бартараф этиш ва унинг профилактикасини амалга ошириш; 4) ҳар қандай кўринишдаги террористик ва экстремистик фаолиятни аниқлаш ва унга чек қўйиш, гиёҳванд ва психотроп моддалар, қурол, ўқ-дори, портловчи моддалар, ноқонуний миграция ва одам савдоси ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларига қарши қаратилган жиноят ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш; 5) ижтимоий инфратузилманинг, шу жумладан туризм объектларининг узлуксиз ва хавфсиз фаолият кўрсатишини таъминлаш; 6) транспорт инфратузилмасини, транспорт воситаларининг хавфсизлик стандартларини ва йўл ҳаракати қоидаларини такомиллаштириш орқали йўл-транспорт ҳодисалари оқибатида етказиладиган зарар ва ўлим билан боғлиқ ҳолатларнинг олдини олиш; 7) аҳоли ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан ҳимоя қилиш, фуқаро муҳофазаси, ёнғин хавфсизлигини таъминлашда аҳолининг қўникмаларини шакллантириш ва доимий такомиллаштириб бориш; 8) вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, терроризм, экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ишларни амалга ошириш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш; 9) жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ҳамда жиноятчиликка қарши курашиш соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва тизимларини кенг жорий этиш; 10) жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб қилинадиган ваколатли давлат органлари куч ва воситаларининг доимий тайёргилигини таъминлаш, тезкорлигини ошириш, моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш, шунингдек, уларнинг шахсий таркибини ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоялаш даражасини ошириш.

Жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги самарали ҳамкорликнинг энг муҳим ва зарурий белгилари сифатида: таъсир объекти ва мақсад бирлиги, вазифаларнинг умумийлиги; ҳуқуқий тартибга солинганлиги; ҳамкорлик чоғида ваколатларнинг тақсимланиши; мақсадга эришишдан ўзаро манфаатдорлик; ҳамкорликка бўлган амалий эҳтиёж; ҳаракатларнинг келишилганлиги ва биргаликда бажарилиши; куч ва воситаларни танлашда субъектларнинг мустақиллиги; ҳамкорликда ўзаро ёрдам ва кўмак берилиши; ҳамкорликнинг бориши ва натижалари ҳақида томонларнинг бир-бирини хабардор қилиши; ҳамкорлик натижалари учун биргаликда жавобгар бўлиш кабиларни кўрсатиш мумкин. Ҳамкорликка киришувчи таркибий тузилмалар уйғунлигини, жалб этилган куч ва воситаларнинг мобиллигини таъминлаш – ҳамкорликни самарали ташкил этишнинг гарови ҳисобланади [9, 175 б.].

Фикримизча ҳамкорликни ташкил қилишга тизимлардаги меҳнат тақсимоли, таркибий бўлинмалар ўртасида вазифалар ва мажбуриятларнинг тақсимланиши каби масалаларни қамраб олган мақсаднинг вужудга келиши сифатида ҳам қараш мумкин. Ўзаро ҳамкорликнинг мақсади бошқарув тизими олдида турган умумий вазифаларини ҳал этишда куч ва воситаларнинг тўғри тақсимланишини англатади.

Юқоридагилар асосида хулосага келиш мумкинки, ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги ҳамкорлик – жамоат хавфсизлигини таъминловчи куч ва

воситалар ўртасида ҳамда унда иштирок этувчи бошқа давлат органлари ва жамоатчилик тузилмалари билан йўлга қўйиладиган мақсадли фаолиятни амалга оширишга қаратилган, муайян вақт ва жойда (асосан жамоат жойларида) амалга ошириладиган, тегишли шакл, усул ва воситаларга эга бўлган, ҳуқуқий тартибга солинадиган ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар йиғиндиси.

Иқтибослар/Синоска/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сон фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.04.2022 й., 06/22/101/0288-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-5005 dated april 10, 2017 “On measures to fundamentally increase the efficiency of the internal affairs bodies, to strengthen their responsibility in ensuring public order, reliable protection of citizens' rights, freedoms and legal interests” // National Database of Laws, 07.06.2018, No. 06/18/5456/1316; 11.12).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сон фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-6196 dated march 26, 2021 “On measures to raise the work of law enforcement agencies in the field of public security and the fight against crime to a new level in terms of quality” // National Database, 26.03.2021, No. 06/21/6196/0240).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси» // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-27 dated november 29, 2021 “On approval of the Concept of Public Security of the Republic of Uzbekistan and measures for its implementation” // National Database, 01.12.2021, No. 06/21/27/1116).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-60 dated september 28, 2022 // National Database, 21.04.2022 й., No. 06/22/113/0330).
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги «Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-5050-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. RP-5050 of April 2, 2021 “On additional organizational measures to further improve the activities of law enforcement agencies in the field of public safety and combating crime” // National Database of Legislation, 02.04.2021., No. 07/21/5050/0280).
6. Киричёк Е.В. Организационно-правовой механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 402 (Kirichek E.V. Organizational and legal mechanism for ensuring the constitutional rights and freedoms of man and citizen in the context of interaction between the police and civil society institutions in the Russian Federation Dis. ... doctor of jurisprudence M., 2014. – P.402).
7. Малютин В.А. Организация взаимодействия отраслевых служб органов внутренних дел в профилактике преступлений: Автореф. дис. ...канд. юр. наук. – М., 1976. – С. 3

- (Malyutin V.A. Organization of interaction between sectoral services of internal affairs bodies in the prevention of crimes: Abstract of the thesis. dis. ...cand. legal Sciences. - M., 1976. - P.3.).
8. Прокопенко В.Н. Правовые и организационные основы профилактической деятельности участковых уполномоченных милиции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.15 (Prokopenko V.N. Legal and organizational basis for the preventive activities of district police officers: Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences. - M., 2002. - P.15.).
 9. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш: Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 175 (Ziyodullaev M.Z. Improving the management of the base points of internal affairs bodies: Monograph. — Т.: Republic of Uzbekistan, MIA Academy, 2018. – P. 175.).
 10. Исмаилов Исамиддин Ўзбекистонда жамоат хавфсизлиги таъминлаш тизимини ривожлантириш истиқболлари // Ҳуқуқий тадқиқот журнали. – Т., 2022. 7-жилд. – № 2. –Б. 13 (Ismailov Isamiddin. Prospects for the development of the public security system in Uzbekistan. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 2, P.13).
 11. Музеев А.И. Внутреннее взаимодействие органов внутренних дел по борьбе с бандитизмом // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2012. – №9. – С. 63 (Muzeev A.I. Internal interaction of internal affairs bodies to combat banditry // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2012. - No. 9. – P. 63.).
 12. Бобохонов А.А. Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамкорлиги // Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари: республика илмий-амалий конф. мат-ри. – Т., 2015. – Б. 11 (Bobokhanov A.A. Mutual cooperation of law enforcement agencies in maintaining public order and ensuring citizens' safety // Actual issues of maintaining public order and ensuring citizens' safety: republican scientific-practical conference resource - Т., 2015. - P. 11).
 13. Зарипов З.С. Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел. – Т., 1980. – С. 57.(Zaripov Z.S. Preventive function of the investigative units of the internal affairs bodies. - Т., 1980. - P. 57.)
 14. Афанасьев В.А. Организация работы участкового инспектора милиции. – М., 1990. – С. 38 (Afanasiev V.A. Organization of the work of the district police inspector. - M., 1990. - P. 38).
 15. Колпаков В.К. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с формированиями общественности. – Киев, 1990. – С. 35 (Kolpakov V.K. Interaction of district police inspectors with public formations. - Kyiv, 1990. - P. 35).
 16. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть особенная / Под ред. проф. А.П. Коренева. – М., 1999. – С. 7 (Administrative activities of internal affairs bodies. Part special / Ed. prof. A.P. Koreneva. - M., 1999. - P. 7).
 17. Камишников А.П. Основы управления в правоохранительных органах. – М., 2004. – С. 27 (Kamishnikov A.P. Fundamentals of management in law enforcement agencies. - M., 2004. - P. 27.).
 18. Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шели; пер. с англ. – СПб., 2003. – С. 465 (Criminology / Ed. J.F. Sheli; per. from eng. - St. Petersburg, 2003. - P. 465.).
 19. Пулатов Ю.С., Исмаилов И., Қурбонов А. Ички ишлар органларида бошқарув асослари. – Т., 2005. – Б. 104 (Pulatov Yu.S., Ismailov I., Kurbanov A. Fundamentals of management in internal affairs bodies. - Т., 2005. - P. 104.).
 20. Нечевина Н.Д. Правовое регулирование участия граждан в обеспечении правопорядка в современный период / Под ред. А.З. Гливинского. – М., 2006. – С. 59 (Nechevina N.D. Legal regulation of citizens' participation in law enforcement in the modern period / Ed. A.Z. Glivinsky. – М., 2006. - P. 59.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000